

ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА

Янгибаев Лазизбек

Университет Мамун

Студент 2 курса специальности "Русский язык"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10512048>

Аннотация: В данной тезисе исследуется проблема совершенствования знаний и умений учащихся в работе с текстом на основе гендерного подхода, а также методы применения в процессе работы на уроках русского языка.

Ключевые слово: русский язык, текстовая обработка, гендерный подход, коммуникативная компетентность, речевая деятельность.

Введение:

Все знания о мире, в том числе и школьные предметы, воспринимаются через язык. Язык-это не только гимнастика ума и основное средство общения, но и главное оружие формирования национальной идентичности. Обучение русскому языку, традиционно ограничивающееся изучением правил орфографии и пунктуации, должно дополняться обучением навыкам речевого поведения. Преподавание русского языка в современной школе происходит в условиях значительных изменений всей системы образования.

В основе обучения на современном этапе лежит системно-деятельностный подход, связанный с формированием основных компетенций, одной из которых является коммуникативная компетенция. Современная жизнь требует от читателя отличного знания языка, умения общаться с разными людьми в разных ситуациях, не чувствуя дискомфорта. Таким образом, формирование умений последовательно выражать мысль в устной и письменной форме, анализировать и совершенствовать написанное, уметь грамотно высказывать свое мнение по обсуждаемому вопросу является одним из важнейших направлений развития речи и речи учащихся. мыслительная деятельность.

Как показывает практика, современные школьники, которые очень любят компьютеры и телефоны, чаще используют в своем общении сленговые выражения, сокращенные слова, часто заменяя живую, культурную речь мимикой и жестами. Учащиеся не всегда могут свободно аргументировать в своей речи, делать обобщенные выводы или свободно и произвольно общаться друг с другом. Часто они пытаются заменить

живую, культурную речь стандартными повседневными мимикой и жестами, т. е. примитивные невербальные способы общения.

Известный лингвист и психолог А.А.Леонтьев считал, что для полноценного общения человек должен обладать рядом навыков: уметь быстро и правильно двигаться в условиях общения, уметь планировать свою речь, правильно подбирать содержание, находить адекватные средства и комментировать.

Поэтому одной из важнейших задач является формирование умения последовательно выражать мнение в устной и письменной форме, анализировать и совершенствовать написанное, высказывать мнение по обсуждаемому вопросу с гражданской точки зрения, формировать вежливость и надежность в обсуждении. направления развития речевой и мыслительной деятельности учащихся.

Учитель русского языка и литературы сталкивается с проблемой: общим снижением уровня речевой культуры учащихся, противоречием между их интеллектуальным уровнем и требованиями общества-развития языковой личности, способной анализировать имеющуюся здесь информацию и текст, создание собственного речевого высказывания и применение на практике результатов интеллектуальной деятельности.

Работа с текстом как средством формирования языковых и коммуникативных компетенций-более эффективный метод. Такая работа является одним из условий развития творческого потенциала учащихся, пополнения их словарного запаса, повышения качества речи. Текст является основой для создания развивающей речевой среды на уроках русского языка. Через текст, являющийся основным компонентом структуры учебника по русскому языку, реализуются все цели обучения в их комплексе: коммуникативная, воспитательная, развивающая.

Использование текста в изучении русского языка обеспечивает решение таких важных задач школьного образования, как приобщение учащихся к духовному богатству и красоте родного языка, воспитание бережного и вдумчивого отношения к слову. Работа с текстом на уроках русского языка ученый - методист Л.С. Выготского (активный подход к образованию). Текст стал обязательной единицей организации учебного материала в учебниках и учебных пособиях нового поколения. Т.А.Ладыженская и М.М.Разумовские разработали систему обучения связной речи на основе коммуникативных навыков, их исследования легли в основу существующих программ по русскому языку.

На современном этапе необходимым условием достижения нового качества образования, основным содержанием которого является формирование языковых и коммуникативных компетенций учащихся, стал текстовый подход.

Для достижения цели - формирования коммуникативной и языковой компетентности учащихся через работу с текстом-я поставил перед собой следующие задачи:

1) внедрение форм и методов работы с текстом, способствующих развитию речи учащихся на уроках русского языка;

2) отбор предметного текстового материала, разработка приемов практической работы с текстом, направленных на формирование навыков анализа, синтеза, обобщения и систематизации языковых и текстовых единиц;

Методисты и педагоги-практики считают, что наиболее эффективными являются следующие формы и методы организации работы с текстом: комплексная работа с текстом; лингвистический и стилистический анализ текста; "самодиктанты"; композиционно - мышление; редактирование текста; различные виды презентаций; различные виды диктантов; интеллектуально - лингвистические упражнения; работа с текстами-миниатюризацией; синхронизация с текстом, создание кластеров; диалоговые и игровые ситуации.

Коммуникативная компетентность определяется как " владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умения и навыки использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующие опыту, интересам, психологическим характеристикам". на разных этапах обучения младших школьников. Речевая деятельность - деятельность, основанная на умении создавать предложения (продуктивная речь - говорить, писать) и воспринимать высказывания в процессе общения (восприимчивая речь-слушать, читать). Чтение-один из важнейших видов речевой деятельности.

Это способ получения информации по всем учебным предметам, поэтому способность воспринимать и понимать содержание текста во многом определяет успех обучения. В связи с этим текст, прежде всего учебный, научный, художественно-публицистический, будет в центре внимания на каждом уроке русского языка.

Вопрос об использовании текста как основного средства обучения на уроках русского языка широко освещается в лингвистической и научно-

методической литературе. В разные годы выдающимися лингвистами, психологами и педагогами 20 века были М.Т. Баранов, М.А. Рыбникова, Н.М. Шанский и другие исследователи. Сегодня в работах Н. Дейкина, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львовым и другими современными учеными он получил полное обоснование. В лингвистике текст определяется как категория, которая показывает "язык в движении". Именно это качество текста делает речевую среду на уроке не искусственной, а вполне естественной. Работа с текстом должна стать полилогом, в котором каждый читатель становится активным участником. Создание атмосферы совместной творческой деятельности учителя и ученика на уроке русского языка вызывает у школьников интерес к работе с текстом.

Особое внимание следует уделить такому виду работы, как сложная работа с текстом. И здесь критерии отбора текстов очень важны. Они должны быть интересны в орфографии, отличаться стилем, типом речи, словарным запасом, содержать различные синтаксические конструкции. Это А.С.Пушкина, И.С.Тургенев, И.А.Бунин, К.Г.Отрывки из произведений Паустовского и других авторов¹. С точки зрения содержания, педагогу очень важно подбирать и анализировать тексты о языке, речи, необходимости бережного отношения к слову, особенностях процесса создания словесного художественного произведения. О восприятии художественного произведения как вида творческой деятельности. Особую роль в воспитании и развитии современного читателя играют тексты, направленные на духовно-нравственное развитие личности: культура памяти, отношение к прошлому, настоящему и будущему, национальные традиции, экологические проблемы.

Дальнейшее стимулирование коммуникативно-познавательной активности и формирование языковой компетенции учащихся диктанты с изменением текста (творческие, свободные, восстановительные, диктанты по аналогии, продолжительные диктанты). Использование диктантов развивает логическое мышление учащихся и учит мысленно обрабатывать материал.

Техника работы с текстами - миниатюра, а также сравнение двух текстов - это путь от восприятия текста, понимания текста (через анализ) к построению его высказывания, композиции, что тоже немаловажно. Для развития памяти, внимания, мышления учащихся.

¹ Степанова Л.С. Анализ текста как основной вид подготовки к экзаменам // Ряз. - 2001. - Выпуск 2.

Одним из важных условий применения опыта работы с текстом на уроках русского языка как средства развития языковой и коммуникативной компетенции учащихся является переход от традиционного обучения к ориентированному на ученика. Происходит переосмысление традиционных методов обучения с учетом педагогической дидактики (*например, изменение традиционной структуры урока*), возрастных особенностей и психологии, индивидуальных творческих способностей и мотивов учащихся.

Но самым важным достижением в формировании языковой компетенции учащихся является возможность научить учащихся свободно мыслить, свободно говорить, эмоционально, внимательно читать, свободно и эмоционально писать.

Использованная литература:

1. Беспалко В.Р. Педагогика и передовые образовательные технологии. - М., 1995.
2. Степанова Л.С. Анализ текста как основной вид подготовки к экзаменам // Ряш. - 2001. - Выпуск 2.
3. Sharifzoda, S. (2023). System of preparing future teachers for professional activity on the socialization of students on the base of gender approach. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(11), 378-387.
4. Sharifzoda, S. (2023). Bo'lajak o'qituvchilarni gender yondashuv asosida ijtimoiylashtirishga yo'naltirilgan kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashga oid nazariy yondashuvlar. *Молодые ученые*, 1(18), 10-15.
5. Sharifzoda, M. (2023). Gender xususiyatlarini hisobga olgan holda chet tillarini o'rgatishdagi asosiy omillar. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(11), 84-87.
6. Khudoyberganov, D., & Safaeva, D. (2023). Gender yondashuv asosida o'quvchilarni ijtimoiylashtirishga yo'naltirish mexanizmlari. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 3(5 Part 2), 42-46.
7. Sharifzoda, S. (2023). Oliy pedagogik ta'limda gender yondashuvini amalga oshirishning ijtimoiy zarurati. *Science and innovation*, 2(Special Issue 9), 263-268.
8. Sardorbek, O., Sharifzoda, L., & Karimov, H. Q. (2022). Gender yondashuv asosida o'quvchi-qizlarda ijtimoiymadaniy kompetentlikni rivojlantirish omillari. *Academic research in educational sciences*, 3(7), 371-375.
9. Gender Yondashuvi Asosida Katta Yoshdagi Maktabgacha Yoshdagi Bolalarga Chet Tilini O'rgatish Mexanizmlari" M Sharifzoda - Бюллетень студентов нового Узбекистана, 2023

10. INTERACTIVE METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN HIGHER EDUCATION” TDS Ugli - European International Journal of Pedagogics, 2023
11. Factors For Preparing Students For Pedagogical Activities Aimed At Socialization On The Basis Of A Gender Approach” S. SHARIFZODA - ... Conference on Management, Economics & Social ..., 2023
12. Pedagogical conditions of socialization of students on the base of gender approach in education. S. Sharifzoda., International Conference On Higher Education Teaching, 1(8), 21-24. Retrieved from(2023) <http://aidlix.com/index.php/de/article/view/1571>
13. Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li Sharifzoda Gender Yondashuv Asosida O‘Quvchi-Qizlarda Ijtimoiy-Madaniy Kompitentlikni Rivojlantirish Omillari.